

из главных гарантов мира на планете, которая соблюдает и призывает соблюдать другие страны ограничения, касающиеся различных видов вооружения.

Список использованных источников

1. Сергеев, Д. Н. Международная криминализация посягательства на культурные ценности / Д.Н. Сергеев // Российское право: Образование. Практика. Наука. – 2019. – № 3. – С. 21-27.

2. Смирнова, А. Н. Ограничение воюющих в выборе методов и средств введения войны / А.Н. Смирнова // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 4. – С. 184-195.

УДК 347.964.1

DOI

СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры
административного права;

БАБЕНКО Д.А.,
обучающуюся группы ЮР-21мз-3
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается исполнительное производство как деятельность судебных приставов-исполнителей. Затронута тема неудовлетворительного состояния системы принудительного исполнения. Описаны условия, при которых решения не подлежат принудительному исполнению. Особое внимание уделено сущности принципов исполнительного производства.

Ключевые слова: исполнительное производство, принципы, судебный пристав, суд, судебное решение

THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS

SASOV A.V.,
PhD. jurid. Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

BABENKO D.A.,
student of the YUR-21mz-3 group
SEE HPE « DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines enforcement proceedings as the activity of bailiffs-executors. The subject of the unsatisfactory state of the enforcement system was touched upon. The conditions under which decisions are not subject to compulsory execution are described. Particular attention is paid to the essence of the principles of enforcement proceedings.

Key words: enforcement proceedings, principles, bailiff, court, judgment

Постановка задачи. Исполнительное производство занимает особое место в системе права. На протяжении многих веков в том или ином исторически значимом документе мы можем находить подтверждение тому, что исполнение судебных решений было возложено на определенные должностные лица («праветчики», урядники (приставы), полицейские приставы и др.). Их функции в праве периодически подлежали изменениям вследствие развития системы исполнительного производства. Видоизменялись и принципы исполнительного производства, а также содержание работы органов принудительного исполнения. В настоящее время недостаточно изученным остается вопрос сущности и принципов осуществления исполнения судебных решений, поскольку система управления стремительно развивается и видоизменяется.

Обзор последних исследований и публикаций. Тема осуществления исполнительного производства затрагивается многими учёными. Среди ведущих ученых и практиков, которые уделяли внимание вопросам исполнительного производства, его дефиниции и содержанию следует выделить: Е.М. Гришко, О.М. Капля, Н.Я. Отчак, Ю.В. Белоусов, Ю.Г. Вдовина и другие [4-7].

Исходя из анализа литературных источников, можем констатировать, что сущность исполнительного производства проявляется и в его принципах, т.е. положениях, началах, идеях, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование принудительного исполнения судебных постановлений и актов других органов.

Актуальность статьи. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современное исполнительное производство имеет государственно-управленческую правовую природу, поскольку по организационно-правовой сути выполняемых задач является государственно-властной и нормативно-урегулированной деятельностью. В последнее время значительно увеличилось число теорий, которые свидетельствуют о том, что исполнительное производство – это самостоятельная комплексная отрасль права, а исследование его принципов является важной задачей, поскольку позволят раскрыть особенности этого вида государственной деятельности.

Цель статьи – рассмотреть сущность исполнительного производства как завершающую стадию длительного процесса судебного разбирательства. Провести анализ основных принципов.

Изложение основного материала исследования. Обращаясь к истории, можем сказать, что в Древней Руси при княжеском суде имелись люди, в обязанности которых входило исполнение постановлений князя – детские, емцы, мечники, ябетники. Впервые в России о приставах как об органах исполнения решений судов упоминается в договоре Великого Новгорода с великим князем Ярославом Ярославичем (брат Александра Невского) 1270 г.

Судебники 1497 и 1550 г. предусматривали три способа исполнения судебных решений: взыскание с имущества должника, правож, отдача головою. В 1628 г. закрепляется первый перечень имущества, на которое нельзя было обратить взыскание в порядке исполнительного производства (сюда относились поместья и вотчины ответчика). Позднее принцип неприкосновенности минимума имущества для существования должника находил отражение и в других нормативных актах, регламентирующих процедуру исполнительного производства.

Уже в этот период исполнение проходило в определенном порядке:

- 1) возбуждение исполнительного производства;

- 2) подготовка к совершению исполнительных действий;
- 3) принудительное взыскание, которое до судебной реформы 1864 г. было отнесено к компетенции губернских правлений, а затем передано в полицейские управления.

Реформами 1864 г. административный порядок взыскания был отменен, теперь исполнительный процесс должен был предваряться судебной процедурой. По словам Е.В. Васьковского, взаимоотношение искового и исполнительного процесса лишь к началу XIX века стало таковым, что первое должно было предшествовать второму и служить для него основой.

После 1917 г. в регламентации принудительного исполнения произошли значительные изменения. Декрет о суде № 2 предусматривал, что до избрания новых органов исполнение будет производиться Красной гвардией по ранее установленному порядку, причем немедленно, не взирая на возможное обжалование. Позднее такой порядок сохранился только в случае присуждения сумм не более 500 руб. Первый ГПК РСФСР 1923 г. исполнение судебных решений предоставлял сторонам. Только в случае отказа от добровольного исполнения взыскатель мог просить суд о выдаче исполнительного листа и принудительном исполнении. Органами принудительного исполнения, пришедшими на смену приставам, полицейским, красногвардейцам, стали судебные исполнители, состоящие при судах.

Необходимость реформирования исполнительного производства была вызвана рядом причин. Существующая система исполнения оказалась неэффективной в условиях рыночной экономики, судебные исполнители не справлялись с возросшей нагрузкой, а суды с контролем за ними. Исполнения решения люди ждали годами, впрочем, как и вынесения судебного решения. Широкое распространение в 90-е годы получила «теневая юстиция» в виде посредничества во взыскании долгов бандитских группировок, которые действовали незаконными методами.

Таким образом, институт судебных приставов в России имеет многовековую историю, и на всех ее этапах смысл и содержание деятельности судебных приставов заключался в принудительном исполнении предусмотренных законом юрисдикционных актов и восстановлении прав и интересов взыскателя (граждан, юридических лиц, государства) в форме исполнительного производства и иных формах.

Исполнение судебных актов состоит в принуждении ответчика (должника) к совершению действий, которые предусмотрены судебным актом (передача имущества, уплата денег и т.д.).

По правилам, установленным законодательством об исполнительном производстве, и в соответствии с исполнительными документами, принудительному исполнению подлежат лишь решения о присуждении (исполнительные решения), что выносятся по искам о присуждении (о взыскании с ответчика определенных денежных сумм, о выселении, о присуждении ответчика к совершению определенных действий и т.п.). По таким решениям истцу выдается исполнительный лист, который ему нужно предъявить к исполнению судебному приставу-исполнителю.

Правила, которые регулируют исполнительное производство, носят универсальный характер, обеспечивая тем самым принудительную реализацию субъективного материального права или интереса и в тех случаях, когда вопрос об их защите являлся предметом несудебных юрисдикционных органов. «Исполнительное производство – это комплексная отрасль права», – такого мнения придерживаются представители этого направления [7, с. 4]. Предмет правового регулирования состоит из «качественно неоднородных общественных отношений: организационно-управленческие, процессуальные, имущественные, финансовые, контрольные, административные и надзорные, которые объединены единым объектом – исполнением постановлений судов и иных органов» [6, с. 331].

Исполнительное производство является: «одной из отраслей права, без которой система права не может нормально функционировать. Исполнительное право регулирует правоотношения, которые складываются в процессе исполнительного производства, где субъективное материальное право или охраняемый законом интерес, нарушенный или оспоренный должником и подтвержденный юрисдикционным актом, реализуется через механизм государственного присуждения» [2].

Суть исполнительного производства выражается в его принципах, т.е. положениях, началах, идеях. В соответствии с этими принципами осуществляется правовое регулирование

принудительного исполнения судебных постановлений и актов других органов. Принципам права уделяется достаточно большое значение, как в правовой науке, так и в правоприменительной практике.

Практически все постановления суда ДНР ссылаются на определенные правила, из которых исходит суд, принимая то или иное решение. Правовые принципы определяются как выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание. Принципы взаимообусловлены правовыми нормами (носят нормативный характер). «Нормативный» означает содержащий нормы права, а «руководящие» – такие, которыми следует руководствоваться [4].

Анализ исполнительного производства показывает, что исследование его принципов – достаточно важная задача, поскольку позволяет раскрыть особенности этого вида государственной деятельности, содержание работы органов принудительного исполнения, ответить на вопрос о том, каким должно быть сегодняшнее исполнительное производство в государстве. Принципы исполнительного производства – это нормативно-руководящие начала, что характеризуют его содержание, которыми следует руководствоваться в сфере принудительного исполнения судебных постановлений и постановлений других органов [1].

Из этого следует, существует ряд важнейших положений исполнительного производства. Принцип добровольного исполнения судебных актов и актов других органов. Следует отметить, что Временный Порядок Донецкой Народной Республики «Об исполнительном производстве» не регулирует порядок добровольного исполнения должником обязанностей, которые возложены на него актами различных юрисдикционных органов.

Поэтому лицо, которое обязано, к примеру, в соответствии с решением суда уплатить взыскателю определенную денежную сумму, передать имущество, вправе сделать это добровольно, в согласованные с взыскателем сроки. Добровольное исполнение предписания исполнительного документа выгодно для должника, потому что не связано с возмещением затрат по организации и проведению процедуры исполнительного производства. Необходимость в принудительном исполнении появляется только в случае, если вне рамок исполнительного производства должник не

согласен исполнить требования судебного либо иного юрисдикционного акта [3].

Сущность принципа обязательности требований судебного пристава-исполнителя заключается в том, что требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных актов и актов других органов являются обязательными для всех организаций, органов, должностных лиц и граждан на всей территории Донецкой Народной Республики.

Принцип безусловного возбуждения исполнительного производства только судебным приставом-исполнителем. Означает, что другие органы в ДНР, кроме судебных приставов-исполнителей, не вправе возбуждать исполнительное производство.

Принцип полноты и своевременности исполнения судебного решения отражен в ст.11 Временного Порядка ДНР, в соответствии с которой, судебный пристав должен принимать меры для своевременного и полного исполнения решения [3].

Не маловажный принцип защиты прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий. Данный принцип означает, что на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, который выдан арбитражным судом, или отказ в совершении указанных действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, взыскателем или должником может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия).

Во всех остальных случаях жалоба на совершение исполнительных действий судебным приставом-исполнителем или отказ в совершении таких действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя также в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия) [3].

Следует рассмотреть и условия, при которых решения не подлежат принудительному исполнению:

Решения, что выносятся по искам о признании. Они констатируют наличие или отсутствие правоотношения и осуществляются в зависимости от волеизъявления заинтересованных лиц государственными и иными органами и

должностными лицами. Основанием для регистрации или оформления соответствующих фактов, правоотношений служит копия установительного решения.

Решения по делам особого производства, а также решения по ряду категорий дел, которые возникли из административно-правовых (публично-правовых) отношений (например, решения суда об оспаривании гражданином решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считает, что его права и свободы нарушены) [3].

Некоторые определения судов общей юрисдикции тоже подлежат исполнению по правилам, установленным законодательством об исполнительном производстве (к примеру, определение суда об обеспечении иска приводится в осуществление немедленно в порядке, установленном для исполнения решений суда).

Выводы по данному исследованию. Применение мер принудительного исполнения связано с вторжением в сферу гарантированных Конституцией прав должника и иных лиц, вследствие чего требует строгой регламентации законом и совершения их в четкой процессуальной форме. Концепция законодательства об исполнительном производстве должна основываться на процессуальной форме как определенной системе гарантий, присущих всему гражданскому судопроизводству и охраняющих участников исполнительного производства от недобросовестности одной из сторон и возможного произвола со стороны государства и отдельных должностных лиц.

Существующие проблемы требуют серьезного осмысления, принятия определенных выводов и взвешенных решений в целях дальнейшей проработки концепции реформы принудительного исполнения в Донецкой Народной Республики. И здесь большое значение имеет накопленный исторический опыт, а также изучение зарубежной правоприменительной практики.

Таким образом, можно сделать вывод, что исполнение судебных решений является наиболее ярким проявлением правозащитной функции суда, в ходе которой происходит реальное восстановление нарушенного субъективного права посредством применения средств принуждения к лицам, отказавшимся

добровольно выполнять свои обязанности. Неисполнение судебных решений лишает правосудие всякого смысла, сводя судопроизводство в целом к оглашению судебного акта.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Донецкой Народной Республики. Часть вторая. [Электронный ресурс]: офиц. текст [Принят Постановлением Народного совета от 19 декабря 2020 года № 140-ПНС, от 04.05.2020 № 146- ПНС] – Режим доступа: <https://pravodnr.ru/lawdnr/grazhdanskiy-kodeks-dnr-2020-god/> – Дата обращения: 27.04.2022. – Заголовок с экрана.

2. О государственной исполнительной службе [Электронный ресурс]: временный порядок Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Совета Министров от 22 июля 2015 г.] – Режим доступа: http://адвокаты.dn.ua/_ld/0/40___-1.pdf – Дата обращения: 02.04.2021.

3. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]: временный порядок Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Совета Министров от 31 мая 2016 г.] – Режим доступа: <http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/06/7-37.pdf> – Дата обращения: 03.04.2021.

4. Гришко, Е.М. Принудительное исполнение решений юрисдикционных органов как составляющая правоохранительной функции государства / Е.М. Гришко [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2009-1/doc/4/06.pdf> – Дата обращения: 03.04.2021.

5. Капля, О.М. Проблемы добровольного исполнения решений суда после открытия исполнительного производства органами государственной исполнительной службы / О.М. Капля // Проблемы правооказания и правоохранительной деятельности. – 2009. – № 4. – С. 222-225.

6. Отчак, Н.Я. Порядок и условия осуществления исполнительного производства / Н.Я. Отчак // Таможенное дело. – 2011. – №4(76). – Ч.2 – С. 330-335.

7. Смола, Д.Н. Исполнение решений арбитражных судов: автореф. диссертации к.ю.н.: 12.00.15: защищена 02.06.2006 / Смола Денис Николаевич; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации – Москва, 2006.